

نوستالژی وطن در شعر معاصر تاجیک

محمد اسماعیل لشکری¹

تاریخ ارسال به دانشگاه فرغانه اوزبیکستان:

چکیده

موضوع بحث و پژوهش این مقاله «بررسی نوستالژی وطن در شعر معاصر تاجیک» است؛ پرداختن به شعر آسیای میانه (آن سوی آمودریا) از موارد ارزشمندی به شمار می‌رود، که توجه شعرا و پژوهش‌گران ایران و افغانستان را از چند دهه به این سو جلب نموده است. شعر تاجیک، درخت تنومندی از ادبیات فارسی است که با تغییر رسم‌الخط فارسی به لاتین و کرپلی روسی، پیوند و مراودات فرهنگی - ادبی سه کشور (افغانستان، ایران و تاجیکستان) را تا حدی بیگانه و دورتر ساخت و پشتوانه‌ی آثار ادبی دو کشور را تا حدود زیادی از دست داد. در این پژوهش سعی بر آن صورت گرفته است که نوستالژی وطن را در شعر معاصر تاجیک محک بزند و نوع نگاه شعرای آن دیار را به مفهوم وطن‌های: «همزبانی، تاریخی ملی، وطن وسیع و وطن محدود (زادگاه، استان و...)» به بررسی بگیرد و سیر تحول تاریخی آن را با گذشت زمان روشن نموده و نگاه ملی‌گرایانه‌ی شعرا را با در نظر داشت تاریخی آن بر اذهان خوانندگان این بحث واضح نماید و پیوندهای نیمه‌گسسته‌ی حوزه‌ی فرارودان را از نو احیا و قلمرو فارسی‌زبانان جهان را بارورتر و روح منسجمی ببخشد. بعد از پژوهش و بررسی، به این نتیجه رسیده‌ام که شعر معاصر تاجیک هم در حوزه‌ی شعر درون‌مرزی و هم مهاجرت آن، بعد از سال‌های استقلال (1991م) تا کنون (2023م) به شدت به سوی هم‌گرایی میان ملت‌های آریایی‌نژاد، هم‌تباری تاریخی و احیای گسست‌های فرهنگی شکل گرفته است و رسانه‌های اجتماعی و چاپ و نشر آثار شعرا در چهار کشور، (افغانستان، ایران، تاجیکستان و اوزبیکستان) در امر شناخت و پیش‌رفت این موضوع، نهایت مفید و کارا واقع گردیده است. شعرایی که به خط فارسی به گونه‌ی کامل آشنایی دارند و از سفرهای علمی و تحصیلی در این زمینه برخوردار بوده‌اند، در شعر آنان چندین نوعی از وطن دیده می‌شود. بلخ، تهران، خجند، اصفهان، کابل، بخارا و سمرقند و شهرهای دیگر قلمرو ایران شاهنامه، از یک نوع تقدس و ارزشمندی تاریخی برای‌شان برخوردار است و دید وسیع ملی‌گرایانه دارند و شعرشان در محور جغرافیای سیاسی امروز خلاصه شدنی نیست.

کلید واژه: نوستالژی، شعر، معاصر، تاجیکستان، وطن.

1. نوستالژی از نظر لغت و اصطلاح

قسمی که در بخش ریشه‌شناسی آن به گونه‌ی گذرا روشنی انداخته شد، در معنا و مفهوم نوستالژی دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ اما تمام آن مفاهیم ریشه در یک شناسه دارد و در قسمت معنایی این واژه گفته شده است که واژه‌ی فرانسوی نوستالژی (nostalgia) از دو جزء یونانی (mosta) به معنی بازگشت به خانه و (algia) به معنی درد تشکیل شده است، که در ابتدا برای سربازانی که از وطن خود دور بودند و آرزوی بازگشت به سرزمین مادری خود را داشتند به کار رفته است. این واژه در فرهنگ‌های لغت در معانی ای چون: حسرت، حسرت گذشته، یاد گذشته، دل‌تنگی، غم غربت، غربت‌زدگی، هوای وطن، غریبی و احساس غم، آمیخته با شادی

¹ . کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و استاد دانشسرای رونق در افغانستان و پژوهشگر ادبیات تاجیک.

وقتی کسی به دوره یا رویدادهای شاد گذشته در زندگی خود فکر می‌کند (مشیری، 1386، ص226).

نخستین بار این اصطلاح در علم پزشکی مطرح و از آن جا وارد علم روانشناسی گردید و بعدها به عرصه ادبیات و فلسفه قدم گذاشت و توانست درون‌مایه‌ی بسیاری از متون ادبی را به خود اختصاص دهد. نوستالژی در بررسی‌های ادبی به شیوه‌ای از نگارش اطلاق می‌شود که بر پایه‌ی آن شاعر یا نویسنده در سروده یا نوشته‌ی خویش گذشته‌ای را که در نظر دارد یا سرزمینی که یادهايش را در دل دارد، حسرت آمیزانه و دردآلود ترسیم می‌کند و نیز می‌توان: گفت رفتاری ناخود آگاه است که در شاعر یا نویسنده بروز می‌کند و متجلی می‌شود. احساس عمومی طبیعی و غریزی که در میان انسان‌هاست. هرگاه فرد در ذهن خود به گذشته رجوع می‌کند و با مرور آن دچار نوعی حالت غم و اندوه توأم با نوعی حالت لذت سکرآور شود، دچار نوستالژی شده که در زبان فارسی آن را غالباً به غم غربت و حسرت گذشته تعبیر کرده‌اند (شریفیان، 1387، ص269).

نوستالژی وطن و گونه‌های نوستالژی وطن در شعر معاصر تاجیک

2. وطن سوسیالیستی (روسی)

وطن سوسیالیستی در حوزه‌ی آسیای میانه (به ویژه تاجیکستان) در سه دوره دوام آورد و از 1953-1917 را دوره‌ی نخست می‌توان تلقی نمود که بعد از 1953-1985 شامل دوره‌ی دوم شورها بوده می‌تواند و هرچند این دوره‌ها دوام و اعمال‌سازی اهداف شوراهاست، با آن هم هر یک دارای ویژگی‌های خود است که از سال 1991-1985 دوره‌ی سوم شورها قلمداد می‌شود و در این نزدیک به هشت دهه، شاعری را در تاریخ ادبیات تاجیک سراغ نخواهیم داشت که از وطن سوسیالیستی رو گردانده باشد و بر ضد آن به مبارزه و نبرد پرداخته باشد. این سخن به آن معنا نیست که کل شاعران حوزه‌ی تاجیکستان به وصف استالین و لینن پرداخته‌اند، میان سخن‌وران شوروی تاجیک یگانه شاعری که از آغاز شاعری به موضوعات مقاومت متوجه شده و تا به آخر بدان صادق مانده و هیچ‌گاهی تعطیل نکرده است، بازار صابر می‌باشد. «آقای میرزا شکورزاده کاملاً درست می‌گوید: شاید بتوان گفت یگانه شاعری با این‌که 53 از عمرش را در دوره‌ی سلطه‌ی کمونیسم و سوسیالیسم گذراند، اما هرگز شعری در وصف کمونیست، انقلاب اکتوبر و لینن نگفت، استاد بازار صابر است.

میرزا تورسن‌زاده نیز از شاعران نام‌دار حوزه شعر تاجیک است؛ آنچه از شعر تورسن‌زاده بر می‌آید، معناگرایی اوست؛ شاعر بر آنست تا دردهای اجتماعی را بازتاب دهد. عشق به انسان و عشق وطن در شریان‌های اشعارش جاری است. تورسن‌زاده به تمام معنا وطن سوسیالیستی شوروی را پذیرفته بود و خود نیز مبلغ برنامه‌های شورا و سوسیالیستی بود. از او شعرهایی به یادگار مانده است که خود وصف اکتوبر، لینن، انقلاب و برنامه‌های شورایی ادبیات تاجیک را می‌نماید.

تورسن‌زاده در یکی از شعرهایش خود را به شدت کمونیست می‌خواند و هر قطره‌ی خون، هر نفس و هر تار مویش را کمونیست می‌داند.

کیستی شاعر؟ اگر پرسند گویم: کامونیست

هر نفس هر قطره خون هر تار مویم کامونیست

در شعر دیگری برای جوانان تحسین‌گویی و آفرینی می‌دهد و حمایت آن‌ها را از

کمونیست و شورایی می‌ستاید و پهلوانان روز می‌داند.

آفرین بادا شما را پهلوانان آفرین!

مرد و زن‌های دلیر تاجیکستان آفرین!

شوق‌تان ما را به کلخاز شما آورده است
ای سزاوارن مهر و حرمت و شان آفرین!

(زنگوله‌زنان گذشت باران، ص 24)

تورسن‌زاده در جای دیگر درباره‌ی بهره‌برداری از یک کاریز می‌سراید:
ای صبا از ما رسان بر دوستان از ما کانال
هم خبر کن نو عروس بوستان آمد کانال
مژده‌ی نو می‌رساند بر وطن بر خلق آن
با لب پر خنده هر پیر و جوان آمد کانال
(همان، 32)

3. وطن جغرافیایی محدود (زادگاه، استان، کشور)

وطن جغرافیایی محدود، از نامش آفتاب‌وار هویداست که شاعر در این نوع وطن، به سراغ وطنی است که در آن زاده شده است. ایام کودکی و نوجوانی‌اش سپری شده است و از آن خاطره‌هایی دارد تلخ و شیرین. یکی از ویژگی‌های بارز ادبیات فارسی این است که بسیاری پدیده‌ها و مسئله‌ها را می‌توان با تحلیل و تجزیه از عنوان آن سراغ گرفت. در این نوع وطن، شاعران تاجیک، تنها به وطن سیاسی‌شان نظر دارند. وطنی که مرزهای مشخص امروزی دارد. وطنی که در مرزهای سیاسی آن سربازان جنگ جهت محافظت و امنیت آن مناطق گماشته شده‌اند. این وطن؛ وطنی‌ست که آن را «تاجیکستان» نام نهاده‌اند. به نکات فرهنگی مشترک میان کشورهای هم‌جوار و هم‌زبان‌شان نظری ندارند. هر فردی که شناس‌نامه‌ی این وطن را دارا باشد، هم‌وطن‌شان است و هم‌زبان و هم‌اندیشه و هم‌باور. نوع نگاه شاعر به لحاظ ولایت‌ها و استان‌های مشخص‌شده‌ی آن استوار است. بدخشان بزرگی که نصف گردیده و رودی که آن را از وسط نصف ساخته، شاخه‌ی بدخشانی که در افغانستان واقع گردیده است، شاید از منظر شاعران «وطن‌زادگاه» باشندگان آن محل، هم‌وطن و هم‌شهری و جز ملت‌شان نبوده باشد. هرچند که دارای زبان مشترک، تاریخ، فرهنگ، مراودات اجتماعی - ادبی بوده باشند و ریشه‌ی مشترک و واحد. به عبارت کوتاه‌تر و موجز آن، می‌توان گفت که وطن جغرافیایی محدود، وطنی‌ست که در نقشه‌ی سیاسی و جغرافیایی کتاب‌درس‌های مکتب و مدرسه‌ی‌شان برای دانش‌آموزان تدریس می‌شود.

در وطن محدود (زادگاه، ولایت، قریه یا کشور) از مناطق و شهرهای دیگر افغانستان، اوزبیکستان، ایران و... خبری نیست. بلکه آن‌ها را به عنوان ملت‌های دیگر، کشورهای مستقل همسایه تلقی می‌کنند. سخن از بلخ، هرات، کابل، پنجشیر، تهران، اصفهان، تبریز، بخارا، سمرقند و دیگر شهرهای فارسی‌زبانان به زبان نمی‌آورند یا بهتر است بگوییم، شعرشان از این مزیت‌های فرامرزی تاریخی و فرهنگی عاری است.

دولت صفر، در 8 مارچ 1971م در ناحیه‌ی فرخار ختلان زاده شد. تحصیلات عالی‌اش را در دانشگاه آموزگاری قندیل جوره‌اف (1988-1992م) در رشته‌ی بیالوژی و کیمیا به پایان رسانیده است. در ختم تحصیل در تلویزیون تاجیک به حیث معاون کارگردان شامل کار شد. در سال 2002م جایزه‌ی اتفاق ژورنالیستان به نام لاهوتی را به دست آورد. سال 2008م مدال خدمت شایسته نصیبش گردید. (آریان‌فر، 1393، پشتی اثر). دولت صفر، از مدت مزیدی به این سو رییس انتشارات ادیب (دولتی) است و در بخش چاپ، نشر و پخش آثار ادبی و فرهنگی تلاش می‌ورزد. از او دفترهای شعری به نام‌های: «پیام عشق» (1998م)، «شعر گهواره» (2010م)، «شه‌بال» (2010م) و «دیوان اشعار» او در سال 1393 به کوشش شمس‌الحق آریان‌فر از خط کریلی به فارسی در کابل به چاپ رسیده است.

نگاه دولت صفر به وطن و ملت و مردمش، نگاه وسیع و فراملیتی دیده نمی‌شود. با نظراندازی که بر دیوان اشعارش نموده‌ام به وطن محدود برخوردارم که نمونه‌های آن را پیشکش می‌نمایم.

شهرگ جان و تنم، واصل جان وطن است
بانگ ناموس و شرف، بانگ اذان وطن است
گر غریبی نکند یاد وطن، بی‌نام است
یاد درگاه پدر نام و نشان وطن است

(دیوان اشعار، ص 25)

تشبیه وطن به شهرگ گردن و صدای ناموس و شرف را وطن دانستن، همه حکایت‌گر این است که وطن محدود قلمرو سیاسی کشورش را مدنظر دارد و فراتر از آن را در این نمونه دیده نمی‌توانیم. طنز تلخی در مصراع سوم که نوعی نکوهش مهاجران را نیز به همراه دارد، آمده است، که شاعر بیان می‌دارد که اگر یاد وطن غریبی نکند، از مهاجری از وطن نام نمی‌برد. یاد نمودن از درگاه (خانه و مسکن) پدر را نام و نشان وطن می‌داند و طبعاً که درگاه پدر در یک گوشه‌ی از کشور واقع می‌شود.

خورشید که در بام و در کولاب است
بالیدن او، بال و در کولاب است
روسرخِ ما و لاله‌زاران وطن -
از گرمی خونِ جگر کولاب است

«همان، ص 59»

اگر هر شاعری از یک محل و استان کشورش یاد کند و شعری بسراید، این بدان معنا بوده نمی‌تواند که وطن او، وطنی محدود، زادگاه و محل بود و باش اوست، ممکن شاعری چندین وطن داشته باشد. وطنی هم‌زبانی، وطنی ملی مشترک، وطنی وسیع و... اما آنچه در رباعی بالا آمده است، قلمرو محدود و یا بهتر است بگویم همان چهارچوب سیاسی کشورش را در نظر دارد. نصرت‌الله بابا، نیز از دل‌بستگان میهن است که در سال ۱۹۷۶م در دهکده‌ی «وارخ» ولایت سغد تاجیکستان به دنیا آمده است. بخش زبان و ادبیات فارسی تاجیکی را در به پایان رسانیده است و از او تا کنون سه دفتر شعر با نام‌های «سایه‌ی نور آفتاب»، «دبستان عشق» و «لاله‌ی بام وطن» به دست نشر و چاپ رسیده است. اکنون عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان است و در کشور روسیه به سر می‌برد (لشکری، به نقل از شاعر).
دوری از وطن، روح و را به سمت کشورش می‌کشاند و سراسر اشعارش را بوی میهن و ملت‌پروری در آغوش می‌کشد.

نصرت‌الله بابا، در غزلی از غربت شکایت سر می‌دهد و غربت را به عنوان زمستان و میهن را به بهاران تشبیه می‌نماید و روسیه را به کویر خشک و بیشه‌زاری مانند می‌کند که در آن اسیر است و از لاله‌زار میهنش خبری نیست. دوری از نوروز، معشوقه و بهار وطنش او را تلخ‌تر از زهر ساخته و از خواب طبیعت روسیه نیز در برابر آن زیبایی‌های تاجیکستان به عنوان دو پدیده‌ی غیر قابل مقایسه سخن می‌راند. در بیت اخیر شعر، او خودش را دل‌گیر از خاک غربت می‌داند و دوری از آبشاران تاجیکستان را مویه می‌سر می‌دهد. این در حالی است که شاعران دوره‌ی اتحاد جماهیر شوروی از روسیه به عنوان وطن بزرگ یاد می‌کردند و اکنون پسران‌شان از آن به عنوان خاک غربت و بیشه‌زار نام می‌برند.

زمستان می‌رود، یادش به خیر؛ اما بهارم کو؟
اسیر بیشه‌زار روس گشتم، لاله‌زارم کو؟
وطن نوروز را می‌گیرد استقبال بی من باز،
در آغوش غم، یاران، بهار آغوش یارم کو؟

دلم هر لحظه در غربت به یادت آب می‌گردد،
عزیزم، تاجیکستان، کوهسار و آبشارم کو؟

(لاله‌ی بام وطن، ص 15)

«واړخ» یکی از مناطق مرزی تاجیکستان با قرقیزستان و محل تولد شاعر است. در غزل زیر ردیف شعرش قرار گرفته است.

از سرش تا آخر واړخ دلم گم می‌زند
آب دریای «کرفشین» شیرمستم کرده است
یاد مکتب با همه دوری نرفت از یاد من
بر کتاب و دفتر واړخ دلم گم می‌زند

(همان، 25)

نصرت‌الله، در شعری دیگری خودش را لاله‌ی وطن، اختر وطن و عاشق نام وطن می‌داند و او خود در ردیفی با ذکر «همین بس» می‌آورد که مهر تاییدی‌ست بر محدود کردن بر جغرافیای مرزی وطنش.

ما لاله‌ی بام وطن استیم، همین بس
ما اختر شام وطن استیم، همین بس
جز نام وطن در دل ما عشق دیگر نیست
ما عاشق نام وطن استیم، همین بس

(همان، ص 56)

4. وطن جغرافیایی وسیع (تاریخی ملی)

مفهوم وطن یا بهتر است به قول شفیعی کدکنی بگویم تلقی وطن به معنای وسیع آن؛ یعنی وطن مشترک تاریخی که ملی و همزبانی را نیز به همراه دارد، در شعر شاعران معاصر تاجیک (پس از استقلال 1991م) از نمودار قابل اهمیت و بررسی برخوردار است. در این نوع وطن؛ شاعران به مفهوم ملی آن می‌نگرند، جغرافیای سیاسی مدار اعتبارشان نیست و هر جایی که همزبانان‌شان نفس می‌کشند، وطن‌شان است. وطنی که همزبانی را به همراه دارد؛ نظیر: ایران، افغانستان، اوزبیکستان (سمرقند و بخارا) و ... این نوع وطن در اشعار شاعرانی جلوه‌گر است که دید وسیع و هم‌تباری دارند. نوع نگاهی که مولانا به سایر انسان‌های روی زمین داشت. نگاهی که درد یک ایرانی کنونی، درد مشترک شاعر تاجیک است. درد یک باشنده‌ی افغانستان، درد مشترک یک تاجیک تاجیکستانی است. با بررسی‌ای که نگارنده از این مبحث داشت، بیش‌تر این نوعی وطن در شعر شاعرانی به چشم می‌رسد که بار مسافرت به کشورهای دیگر بسته‌اند و از فرهنگ‌ها و کردارهای همزبانان‌شان آگاه گردیده‌اند و با تأمل دریافته‌اند که دارای ریشه‌ی مشترک و بابا و اجداد هم‌پیوندی بوده‌اند. این سخن به این معنا بوده نمی‌تواند که وطن همزبانی در شعر شاعرانی که از مرزهای تاجیکستان بار مسافرت و سیاحت نبسته‌اند، دیده نمی‌شود. بلکه در شعر پیش از استقلال نیز در نمونه‌های بارز مؤمن قناعت، لایق شیرعلی، گل‌رخسار صفی و دیگران به چشم می‌رسد. با تفاوت بر این‌که آن زمان بیش‌تر نگاه تاریخی به وطن وسیع داشتند تا نگاه همزبانی. این شاعران بیدار و آگاه از مسایل ملی خویش‌شناسی، خط‌کشی‌های مرزهای سیاسی را به عنوان مرزهای زبانی، هویتی، ملی و تاریخی نمی‌دانند، بلکه از آن به عنوان مرزهای سیاسی‌ای که جدایی میان برادران و هم‌تباران‌شان ایجاد کرده است، می‌دانند. در شعرهای‌شان پل‌های مستحکمی ایجاد کرده‌اند که دوباره مرادفات فرهنگی و ادبی کشورهای از مرز به دور و به دل قرین را ایجاد نمایند.

مؤمن قناعت که معروف به شاعر نیمای فرارودان زمین است، از شاعران به نام حوزه فرارودان به شمار می‌رود. از ویژه‌گی‌های بارز مؤمن قناعت در شعر معاصر تاجیک، تبحر و بداهه سرایی‌اش، زبان زد عام و خاص است. از مشهورترین سروده‌هایش در این زمینه شعر «خلیج فارس» است. او در دهه هشتاد میلادی هنگام سفرش در هیأت دیپلماسی روسیه برای میان‌جگری آتش‌بس میان ایران و عراق به کویت در پاسخ به درخواست یکی از امرای عرب برای خوانش شعر آنی، شعری سرود که جایگاه خلیج فارس را در آن کم رنگ جلوه داده بود و در آن مجلس به خوانش گرفت. این جسارت شاعر فارسی‌گوی، خاطر امرای عرب را تلخ کرد و تا آخر مجلس در سکوت رفتند. و آن شعر را در زیر، از کتاب گزیده شعر معاصر تاجیکستان که به کوشش لطیف پدرام در کابل به چاپ رسیده نقل می‌کنیم:

از خلیج فارس می‌آید نسیم فارسی
ابر از شیراز می‌آید چو نسیم فارسی
دُر از این دریا نمی‌جویم چو دور افتاده است
از تگ دریا ته چشم یتیم فارسی
می‌رسد از کشتی بشکسته شعر بی‌شکست
شعر هم بشکست با پند قدیم فارسی
شیخ را سرمست دیدم یک شب از بوی نفت
رفت با عطر کفن عطر و شمیم فارسی

(پدرام، ص 26)

یکی از شعرهای بانام و با سلابت مؤمن قناعت؛ شعر «زبان مادری» است. او با سرودن این شعر مشیت محکم بر دهان متعصب و کج‌اندیشان و تفرقه‌دوستان می‌کوبد. رستم وهاب‌زاده استاد دانشگاه ملی تاجیکستان در مورد شعر «زبان مادری» می‌گوید: ... مدعیان که سه زبان گوناگون فارسی را می‌دانستند؛ فارسی، دری و تاجیکی با سرسختی بر این نظر که اصلاً نظری سیاسی بوده است و نه علمی، پافشاری می‌کنند، بصیرت، شجاعت و صراحت ادبی سراینده‌ی این شعر، که نیم قرن قبل از این روزگار سروده شده است، بیش‌تر معلوم می‌گردد (وهاب‌زاده، 1389، ص 34).

فارسی گویی، دری گویی و را
هر چه می‌گویی، بگو!
لفظ شعر و دل‌بری گویی و را
دوست می‌دارم و را

(همان، ص 30)

لایق شیرعلی، از شاعران نیرومند و ملی‌گرای دیگر تاجیک است که در کنار قناعت و دیگران، درفش اعتراض و پرچم وطن هم‌زبانی را برافراشته‌تر از دیگران بلند نگه‌می‌داشت. لایق شیرعلی در 1941م در ده مزار شریف جمهوری تاجیکستان به دنیا آمد. و بعد به پایان بردن دانشگاه آموزگاری شهر دوشنبه، در کانون‌های فرهنگی این شهر به کار پرداخت و با ایجاد نخستین اشعارش در میان اهل ادب شهرت و الایی کسب کرد. به نخستین مجموعه شعرهای لایق شیرعلی که «سرسبز» (1346خ/1967م) عنوان داشت (شکورزاده، 1382، ص 166). لایق شیرعلی در ادبیات تاجیک سنت غزل‌سرایی را احیاء نمود و بعد از صدرالدین عینی، نخستین سخن‌وری که در روزگار رژیم استبدادی کمونیستی دلاورانه دم از بیداری ملی و حفظ اصالت فرهنگی زد، لایق شیرعلی بود.

وطن و وطن‌دوستی، جان‌مایه‌ی اصلی و اساسی شعر لایق را تشکیل می‌دهد و در قالب قصیده، غزل، رباعی، دوبیتی، مثنوی و چهارپاره، اشعار زیادی از خود به یادگار گذاشته است که یکی از آن شعرها قصیده‌ی: جان به قربان تو ای میهن خونین کفتم/ بودی بیت‌الشرفم، گشته‌ای بیت‌الحرزم، است. لایق در این شعر، دشمن وطنش را دو گونه می‌داند: نخست بیگانگان و دوم مردمان بزدل خانگی میهنش. از سوی دیگر، دوست‌ها را نقاب‌پوشان دشمن، و دشمنان میهنش را دوست‌نمای دورویه می‌پندارد و خطاب بر آن‌ها دارد:

جان به قربان تو ای میهن خونین کفتم
بودی بیت‌الشرفام، گشته‌ای بیت‌الحرزم
دشمنت چارطرف اجنبی و خانه‌گی‌اند
تن تنها به چه نیرو صف اعدا شیگنم
دوست دشمن‌نسق و دشمن تو دوست‌نماست
راست گویم بپراند ز چشم و دهنم

(روح رخس، ص 132)

مفهوم وطن در شعر لایق شیرعلی گسترده و دارای جنبه‌های وسیعی است که نمی‌توان در یک نگاه گذرا و شتاب‌زده به آن پرداخت. لایق در قصیده‌ی بالا وطن محدود را در نظر دارد و آن حکایت از جنگ‌های داخلی تاجیک شاید نماید که شعر تلخ و زنده‌ایست که قلب هر آدم با وجدانی را به گریه می‌آورد.

لایق، از نظر کمیت و کیفیت فراوان شعر دارد؛ و به ویژه در شعر نوستالژی وطن. او شعری دارد زیر عنوان «زبان گم‌کرده» او در این شعر هر یکی را با گم‌کرده‌هایش بر می‌شمارد و در آخر زبان‌گم کرده را بیان می‌کند که با شدیدترین الفاظ به همراه است و شیر حلال مادر را برای زبان‌گم کرده‌ها زهر می‌داند.

از تمام این و آن گم‌کرده‌گان
زشت‌رو تر نیست در روی جهان
زان که گم‌کرده زبان مادری
حرف گوید با تو با چندین زبان

باک نی، گر داوری گم‌کرده است
یا امید سروری گم کرده است است
زهر بادا شیر مادر بر کسی
که او زبان مادری گم کرده است

(همان، ص 124)

گل‌رخسار صفی را در کنار بازار صابری، لایق شیرعلی و مؤمن قناعت، به جرأت می‌توان پرآوازه‌ترین بانوی شاعر تاجیکستان لقب داد. این بلندآوازی، هم به خاطر اشعار دل‌نشین اوست و هم به خاطر شخصیت چندوجهی وی که شاعر، رمان‌نویس و سیاست‌مدار به نامی است. مفهوم وطن و میهن‌پرستی در میراث شعری بانو گل‌رخسار صفی، از مضامین کلیدی و اساسی به شمار می‌رود که رنگ دیگری بر دفترهای شعری‌اش افزوده است. او توجه خاصی به قوم‌آرایی دارد و همواره از ایران به گونه‌ی ریشه و اصل همیشگی‌اش یاد می‌کند.

هستی میهن! هستی هستی میهن!
بالا ز همه بلند و پستی میهن
هر کذب در این دیار حزبی دارد

حزب من بی‌حزب، تو هستی میهن!

(شعر غرق خون، ص 42)

شعر گل‌رخسار صفی، در اغلب موارد تکیه بر وطن تاریخی و جغرافیایی ای وسیع دارد. جغرافیایی که کل قلمرو شاهنامه‌ی فردوسی را دربر دارد. او در شعر آزاد بلند، (ایران و توران) هم‌زمانش را هم‌نفس می‌داند و درود می‌فرستد و از آن‌ها به عنوان احیاگر تاریخ یاد می‌کند. او صفات آشنا و هم‌صدا را بر آن‌ها به ارمغان می‌آورد و ایران و توران را همانند دو چشم می‌پندارد و از نامه‌ی عشق فریدون به خاطر خوانندگانش می‌آورد و مجدداً ایران و توران را یک بحر و دو ساحل، دو دیده و یک دل و یک جان و یک روح به حساب می‌آورد و از دوری‌ای که به منظور اتفاقات و تندباد حوادث آمده است، مجروح‌شان می‌گوید. این دو سرزمین برادرد و به هم برابر را، هم‌قافیه، هم‌قافله، هم‌زاد و هم‌ریشه و دارای یک بنیاد مشترک بیان می‌دارد.

الا ایران، الا توران!

شما یک بحر و دو ساحل

شما دو دیده و یک دل

شما یک جان و یک روحید

شما از هجر مجروحید

شما هم‌قافیه، هم‌قافله، هم‌زاد و بنیادید

شما محزون‌ترین یادید

یادِ کاهلِ تاریخ

یادِ خسته‌ی هجران...

فهرست منابع و مأخذ

1. انوشه، حسن، فرهنگ‌نامه‌ی ادب فارسی، جلد دوم، نشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. تهران: 1376.
2. باباآوا، نصرت‌الله، لاله‌ی بام وطن، نشر: ارژنگ. دوشنبه: 1400.
3. پدram، لطیف، گزیده‌ی شعر معاصر تاجیکستان، انتشارات: زریاب. کابل: 1392.
4. ذبیح‌الله، بهروز، قصه مرغ سمندر، (سرگذشت ادبیات تاجیک در دوران کمونیسم) انتشارات: مرنديز. تهران: 1392.
5. شاه‌میرزا، شاه‌منصور، می‌خواستم پرنده شوم، انتشارات: ثالث. تهران: 1398.
6. شریفیان، مهدی، سفر در آینه (مجموعه مقالات نقد و بررسی ادبیات معاصر)، به کوشش: عباس‌علی وفايي. انتشارات: سخن. تهران: 1387.
7. شیرعلی، لایق، روح رخس، به کوشش: میرزا شکورزاده. نشر: دبیرخانه‌ی شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی. تهران: 1379.
8. صابر، بازار، شعر غرق خون، به کوشش: رحیم قبادیانی. انتشارات: حوزه‌ی هنری. تهران: 1376.
9. صفر، دولت، دیوان اشعار، به کوشش: شمس‌الحق آریان‌فر. انتشارات: امیری. کابل: 1393.
10. صفی‌آوا، گل‌رخسار، مجموعه اشعار، انتشارات: نگاه. تهران: 1395.
11. عمید، حسن، فرهنگ فارسی، انتشارات: امیر کبیر. تهران: 1387.

12. عینی، صدرالدین، نمونه‌ی ادبیات تاجیک، نشر: مرکز خلق اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. مسکو: 1305.
13. لشکر ی، محمداسماعیل، مروری بر شعر معاصر تاجیکستان، انتشارات: خیام. کابل: 1400.
14. مهرداد، مجیب، ذبیح‌الله، بهروز، زنگوله‌زنان گذشت باران (سیری در شعر معاصر تاجیک)، انتشارات: آرمان شهر. کابل: 1390.
15. وهاب‌زاده، رستم، بیاض شعر معاصر تاجیک، انتشاراتک انجمن شاعران. تهران. 1394.
- فهرست منابع مجله‌ها و مقاله‌های علمی**
1. خدایار، ابراهیم، تحول مفهوم وطن در ادب معاصر تاجیک: از معارف‌پروری تا استقلال و خودآگاهی ملی، نشر: دانشگاه تربیت مدرس. تهران: 1398.
2. عباسی، محمود، فولادی، یعقوب، بررسی نوستالژی در شعر منوچهر آتشی، مجله‌ی ادبیات پارسی معاصر، سال سوم، شماره 2، 1392.
3. کاویانی، نجم، سرگذشت خط و زبان فارسی در تاجیکستان. مجله‌ی: آمو. 1399.
4. همتی، اعظم، موسوی، کاظم، نوستالژی فردی - اجتماعی در شعر سهراب سپهری، انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی، همایش 5 و 6 دی‌ماه، 1391.